

Recherche de l'émergence de la résistance de cible d'*Aphis fabae* vis-à-vis des pyréthrinoïdes sur épinard dans le cadre du plan de surveillance 2021

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans la note sur le plan de surveillance des résistances 2021. En 2021, le plan de surveillance prévoyait l'analyse de 4 prélèvements (2 pour la région Bourgogne-Franche Comté et 2 pour la région Hauts-de-France). Aucun prélèvement n'a été reçu au laboratoire (Figure 1).

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements prévus et reçus pour le plan de surveillance 2021 sur la résistance de cible vis-à-vis des pyréthrinoïdes d'*A. fabae* sur épinard.

Date de validation / dernière édition : 25/03/2022